

HALIMA XUDOYBERDIYEVA– SO‘Z SEZGISI YUKSAK IJODKOR

Dildora Yunus qizi Yusupova, *Buxoro davlat universiteti o‘zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasi o‘qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi (PhD)*

e-mail: dilyusupova3330@gmail.com

ANNOTATSIYA: Halima Xudoyberdiyevaning til ilmidan to‘la xabardor bo‘lgan, badiiy didi, so‘z sezgisi va mahorati yuksak ijodkor ekanligi u yaratgan betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so‘z chaqinlarini paydo qila olishida seziladi. Mazkur maqolada shoiraning ma’nodosh so‘zlardan foydalanish mahorati tahlilga tortilgan.

Tayanch so‘zlar: til va yozuvchi, sinonimiya, matniy sinonimlik

Tilda har bir unurning o‘z vazifasi, ma’no doirasi, boshqa unsurlar, birliklar bilan bog‘lanish qonuniyatlari, ya’ni leksik valentlik hodisasi mavjud. Ana shu qonuniyatlardan to‘la xabardor bo‘lgan, badiiy didi, so‘z sezgisi va mahorati yuksak ijodkor betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so‘z chaqinlarini paydo qila oladi-ki, kitobxon uning nafaqat g‘oyasi, balki go‘zal tilining asiriga aylanadi. Olimlar til va yozuvchi o‘rtasidagi munosabatni shaxmat va shaxmatchi o‘rtasidagi munosabatga qiyoslaydilar [1]. Shaxmatda har bir donaning mavqeyi, darajasi, shaxmat taxtasi ustidagi harakatlanish qoidalari avvaldan belgilangan. Ana shu qoidalarni tugal egallash oqibatida yuzaga kelgan yuksak mahorati tufayli shaxmatchi tamoman yangi, kutilmagan yurishlar qiladi, betakror kombinatsiyalar yaratadi-ki, bu unga raqibini mag‘lub va muxlisini maftun qilish imkonini beradi. Ijodkor umumxalq tilidagi badiiy tasvirga favqulodda muvofiq birliklarni tanlash, saralash va sayqallash asosida, lisoniy-badiiy qonuniyatlardan kelib chiqqan holda ularga yuklangan xilma-xil badiiy-estetik ma’nolar hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

So‘z qo‘llashning san’at darajasida yoki san’at darajasida emas ekanligini baholash uchun, eng avvalo, so‘z, uning ma’nosi va bu ma’noning aslini aniq tasavvur, his etish lozim. Albatta, so‘zning qo‘llanishi bilan bog‘liq holda yuzaga chiqadigan qo‘shimcha ma’no nozikliklari, mazmun o‘zgachaliklari turli tasvir usullari va vositalari orqali reallashishi mumkin. Ammo ta’kidlash joizki, bunday

qo‘shimcha ma‘no nozikliklari aksariyat hollarda, avvalo, so‘z ma‘no qurilishining o‘zida imkoniyat sifatida mavjud bo‘ladi, ular so‘zning ma‘no qurilishi tarkibida ilgari qayd etilgan bo‘ladi [2].

Ma‘lumki, tildagi nominativ birliklarning ma‘no tuzilishini o‘rganishda tilshunoslikda semantikaning konnotativ jihati tushunchasiga alohida e‘tibor qilinadi. Bu masalani monografik tarzda tadqiq etgan V.Teliya ta‘rificha, “konnotatsiya – til birliklari semantikasiga uzual yoki okkazional ravishda kiradigan, nutq subyektining borliqni jumlada ifodalashida uning ayni shu borliqqa bo‘lgan hissiy-baholash va stilistik munosabatini ifodalaydigan hamda shu axborotga ko‘ra ekspressiv qimmat kasb etadigan mazmuniy mohiyat” [3] dir. Konnotatsiya, ta‘rifidan ko‘rinib turganiday, so‘zlovchining borliqni ifodalash vositalariga munosabatiga daxldor bo‘lgan jihat hisoblanadi [3].

V.Teliya so‘zning leksik ma‘nosini, kamida, uch makrouzvning kombinatsiyasi sifatida tasavvur etish mumkinligini aytadi: 1) ma‘noning borliqdagi muayyan reallikni ifodalovchi denotativ uzvi; 2) kategorial-grammatik uzvi; 3) nutq subyektining so‘z orqali ifodalangan narsaga munosabatini anglatadigan emotiv-modal uzvi.

Ana shu uchinchi uzv ekspressiv bo‘yoq, uslubiy bo‘yoq, emotsional bo‘yoq, subyektiv baho kabi tushunchalarni umumlashtiruvchi konnotativ ma‘nolardir. Bunday uzvning mazmun-mohiyati o‘zbek tilshunosligida ham ancha keng ochib berilganligini qayd etishimiz zarur.

Badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida ijodkorning tildan foydalanish mahoratini namoyon etadigan, emotsional-ekspressiv ifoda semalari qabariq holda reallashgan leksik birliklarni aniqlash va ular ijodkorning badiiy-estetik maqsadiga qay darajada xizmat qilgani haqida mulohaza yuritish talab qilinadi. Buning uchun badiiy asar tilidagi ma‘nodosh, shakldosh, zid ma‘noli, ko‘p ma‘noli, tarixiy va arxaik so‘zlar, yangi yasalmalar, shevaga oid so‘zlar, chet va vulgar so‘zlar ajratib olinadi va ulardan asarda qanday maqsadda foydalanilgani izohlanadi.

O‘zbek tili ma‘nodosh so‘zlarga juda boy. So‘z qudratini, nafosatini, uning ta‘sir kuchini his eta oladigan, til sezgirligi yuqori bo‘lgan haqiqiy ijodkorgina

tilimizdagi ma'nodosh so'zlar ichidan tasvir maqsadi va ruhiyatiga muvofiq keladigan aniq munosib so'zni topib o'z asarida qo'llaydiki, shu tariqa o'z o'rniga tushgan so'z o'quvchini ohanrabodek o'ziga tortadi, uning tiliga, diliga ko'chadi. O'z o'rnida qo'llanilgan so'zgina qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha real ko'rsatib berishga qodir bo'ladi. Badiiy matndagi ma'nodosh so'zlar tahlilida, asosan, ikki jihatga e'tiborni qaratish zarur. Halima Xudoyberdiyeva –

1) ikki yoki undan ortiq ma'nodosh so'zdan ifodalanayotgan mazmun uchun eng maqbul birini tanlaydi. Jumladan,

jannat ~ behisht ~ rizvon

Quyidagi she'rda shoira behisht so'zi o'rnida uning boshqa sinonimlari jannat yoki rizvon so'zlarini qo'llasa ham, she'r vazniga (bo'g'in soniga) putur yetmas edi. Ammo shoira deyarli barcha o'zbek uchun umumiste'mol so'zga aylanib ulgurgan jannat birligini qo'llamaydi yoki "Qur'oni Karim" oyatlaridan, hadisi shariflardan xabardor bo'lmagan kishi rizvon so'zining lug'aviy ma'nosini tushunmasligi ham tabiiy hol. Shunday sharoitda ijodkor "ko'pchilikning qulog'iga tekkan" birlik(behisht)ni ajratib qo'llaydi-ki, bu uning so'zdan o'rinli foydalana olish mahorati bilan bog'liq.

Ustoz G'afur hakimona bashorat qila bilgan – Qalb qonidan bo'lmoqligini qiz deganning barini. Odam Ato yigit chog'da qiz bola deb quvilgan, O'ksinmasdan tashlab ketgan behishtning bog'larini. ("Singlim Gulnoraga" she'ridan)

Mazkur she'rdagi o'ksinmasdan so'zi o'rnida ranjimasdan birligini qo'llash ham mumkindek ko'rinadi, biroq o'ksinmaslik so'zining ma'no darajasi ranjimaslik, hatto xafa bo'lmaslik, achchiqlanmaslik kabilardan ko'ra yuqoriroq.

bo'ron ~ to'fon ~ bo'hron ~ qasirg'a: Nahot sor burgutni shubhalar yengdi, Nechun qarashingda azob surati. Ne uchun ko'zingda gohi gohi endi, Men uqib yetmagan to'fon turadi. ("Iqrorlik" she'ridan)

Band oxirida shoira nega aynan to'fon so'zini qo'llagan? "Men uqib yetmagan to'fon turadi" misrasida qofiya jihatidan bo'ron, bo'hron so'zlari ham to'g'ri keladi-ku? Yoki bu qo'llash tasodifiymi?

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”ga murojaat etamiz.

Bo‘ron 1 To‘zon yoki qor-yomg‘ir aralash esadigan shiddatli shamol. Bo‘ri bo‘ronda quturar. (Maqol)

...3 ko‘chma Shiddatli, davomli harakat; oqim; to‘fon. Nahot yovuz bo‘ron xasdek uchirgay.

To‘fon [a] kuchli suv toshqini; zo‘r g‘avg‘o; to‘polon. 1 Shiddatli bo‘ron, dovul. ...terakning shovullashi to‘fon bosib kelayotgandek kuchayaverdi. (A.Muxtor)

...4 Diniy afsonalarga ko‘ra, odamlarning gunohi uchun butun dunyoni bosgan suv toshqini.

Agar izohlarga e‘tibor bersak, o‘z ma‘nosiga ko‘ra bo‘ron – shiddatli shamol; to‘fon esa kuchli suv toshqini. Aslida bu so‘zlar zamiridagi harakatning tezligi (shiddatli, kuchli) o‘zaro ma‘nodosh. Ammo bo‘ron va to‘fon tabiatdagi bir xil hodisalar emas. Aslida, “Ne uchun ko‘zingda gohi goh endi, Men uqib yetmagan to‘fon turadi” misralarida ko‘chma ma‘no bo‘lib, undan “o‘zim bilmagan qaysi gunohlarim uchun sening ko‘zlaringda (menga atalgan) kuchli suv toshqini turibdi”, degan mantiq kelib chiqyapti. Agar inson ko‘zi orqali suv (ko‘zyoshi) to‘kishini va yana kishi, odatda, o‘ziga juda yaqin tuyg‘u–muhabbatdan voz kechayotganda ham ko‘zlaridan achchiq alam yoshi chiqishini hisobga olsak, misrada to‘fon so‘zi o‘rnida kuchli shamol ma‘nosini beruvchi bo‘ron so‘zini qo‘llay olmaymiz.

Demak, shoiraning she‘riy misrada to‘fon so‘zini qo‘llashi tasodifiy emas.

ko‘klam ~ bahor ~ navbahor: Hali ham ketgan yo‘q madori, Hali soz sozlarga o‘xshaydir. Bahordan yosh edi bahori – Kuzi ham yozlarga uxshaydir. (“Kuzgi daraxt” she‘ridan)

oqshom~tun~ kechqurun~ shom: Balki kimdir zor ketgandir mehrim, yurak taftimga, O‘ltiribman yashab o‘tgan umrim qisqa tuyulib Yarim umr o‘tdi, oldim, yurak, seni kaftimga – G‘amgin shotut soyasida shom kelarkan quyulib. (“Yarim umr o‘ylari” she‘ridan)

2) ayni bir matn tarkibida ikki yoki undan ortiq ma'nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga uyg'un holda qo'llashi masalasidir. Chunonchi,

dil~ko'ngil~yurak: Deylik, bir but dilga sachrab ketdi qon, Bir ko'ngil o'tlarda qovrilar, tutar. Ayting, malham qayda, kelar u qachon, Bir ko'ngil yarasi qanchada bitar? Menga mana shuning hisobi kerak, Tag'in izi qolmay bitarmi yurak? ("Hisob-kitob haqida" she'ridan)

sevgi ~ ishq ~ muhabbat: Muhabbat, sevardim seni jon qadar, Sen bunda ishqmas, yo'q, kulfatsan, mastsan. Sevgi, sen ham endi ketarsan badar, Qaytib bu kuylakni dazmollamassan. ("Eng toza meva" she'ridan)

ma'yus~mungli~ munis: Ko'nglim ma'yus tortadi kuzgi bog'dagi holdan – Qushlar mungli, izlashar xayrlashmoq chorasini. Rangpar daraxtlar munis sollanishib shamolda, Bosh chayqashib qilarlar "yoq, yo'q" ishorasini. ("Kuzgi bog'" she'ridan)

ona~ena; dast~qo'l: Bellari bukilib, ko'tararkan dast, Ezgu umidlarga yo'g'rilgan chog'da Munavvar kelajak ota-onamas, Enalar qo'lida yo'lga kirmoqda. ("Onalar haqida" she'ridan) Ma'nodoshlik paradigmasi doimo ochiq. Jamiyat, davr talabi asosida keraksizi iste'moldan chiqib, qator yangilari bilan boyib boraveradi. Nutqda ma'nodoshlik qatorlari nutqning atash birliklari, iboralar, mustaqil leksema sememalarining turi, yasama so'z, so'z birikmasi, nutqiy ko'chma so'z bilan to'lib, kengayib boradi. Bular kontekstual sinonim sifatida nutqning go'zalligi va boyligini ta'minlovchi vosita sanaladi [4]. Ma'nodoshlikdan ikki holatda–

1) nutqiy hosilalarning takrori natijasida yuzaga keladigan ifoda kambag'alligi, rangsizligi va siyqalikdan qochish uchun;

2) tasvir obyektiga e'tiborni jalb qilish uchun rang-baranglikni ta'minlash maqsadida foydalaniladi.

Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida muvaqqat yoki matniy ma'nodoshlik hodisasiga ham duch kelamiz. Mahoratli ijodkorlar faqat tilda mavjud bo'lgan, tayyor ma'nodosh birliklardangina foydalanmasdan, badiiy tasvir ehtiyojiga ko'ra ma'nodosh bo'lmagan so'zlarni ham shunday qo'llaydilarki, o'quvchi, kitobxon

tomonidan bu soʻzlar ham matnda xuddi maʼnodosh soʻzlar kabi idrok etiladi. Masalan,

qiz~gul: Bu qiz ham bировга ketadigan gul, Ushlab qololmagay na zar, na tillo. Mendan-da mehribon kimsa boʻlar ul– Mevdan-da vafodor chiqar ul illo. (“Bu oʻgʻil meniki emas aslida...” sheʼridan)

hayot~yoʻlak: Voajab, bul qadar yolgizlik nega, Gʻaroyib bu hayot – biz oʻtar yoʻlak. Hech kim, hech narsaga men boʻlmam ega, Sevgilim, senga oʻz ishqimdan boʻlak. (“Bu oʻgʻil meniki emas aslida...” sheʼridan)

Halima Xudoyberdiyeva sheʼrlarida matniy sinonimlar shu darajada koʻp va rang-barangki, ular shoira ijodida quyma misralarning yuzaga kelishini taʼminlovchi vositalardan biriga aylangan.

Adabiyotlar:

1. Ёўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари.– Тошкент: Фан, 2006.
2. Умуркулов Б. Бадиий адабиётда сўз. – Тошкент: Фан, 1993.
3. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М., 1986.– С.5.
4. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби. – Самарқанд: Зарафшон, 1992.
5. Бахронова Д. Лингвокультурные особенности зооморфных фразеологических единиц // Вестник ЧелГУ. 2016. №9 (391). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturnye-osobennosti-zoomorfnyh-frazeologicheskikh-edinit>
6. Бахронова Д. К. Антропозоморфизмларнинг лингвокультурологик хусусиятлари. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2018. – 100 б.
7. Бахронова Д. Оламнинг лисоний манзараси тасвирида концепт ва концептосфера. // Хорижий филология, 2019. – №3. – Б. 62-68.